

архітектурно-декоративне обрамлення скульптурної композиції (колони композитного ордера з розвиненим антаблементом, картуші, герби, знамена, ангели-путті, військова арматура, лицарські обладунки тощо). Матеріал пам'ятника – червоний та білий мармур.

Реалізація проєкту “Відтворення надгробного пам'ятника князю К. І. Острозькому в Успенському соборі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника” почалася у 2015 р. Завершити пам'ятник і встановити його в Успенському соборі Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” заплановано у 2022 р.

Бондарчук П. М.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут історії України НАН України

**СТАНОВИЩЕ РУСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ: ЗАГАЛЬНОСОЮЗНІ ТА
УКРАЇНСЬКІ ВИМІРИ (СЕРЕДИНА 1960-х – SEREDINA 1980-х рр.)**

Зміни в керівництві державою в середині 1960-х рр. принесли певне полегшення Церкві, однак не зупинили антирелігійність радянської політики. Хоча влада й не вдавалася до масового закриття храмів як раніше, проте не можна сказати, що вона відмовилася від цього засобу антирелігійної боротьби взагалі. Православні об'єднання, як і інші релігійні течії, продовжували бути об'єктом антирелігійної пропаганди. Відтак релігійна активність вірян поступово послаблювалася, дедалі менше осіб заявляли про свою релігійну віру.

На кінець 1960-х рр. кількість православних громад в УРСР становила понад 60% від загальної кількості громад РПЦ, що діяли в СРСР¹. Однак загальна їхня кількість не була великою. На 1 січня 1974 р. РПЦ в Україні нараховувалося лише 4346 зареєстрованих громад, зокрема 2709 (62%) у західних і 1637 – у 18 інших областях. Проте за відсутністю священників 533 парафії 1973 р. фактично не діяли, а у 385 богослужіння проводилися періодично – 5-10 разів на рік². Православні храми на середину 1975 р. обслуговували близько 2800 священників³. Цієї кількості явно було недостатньо для задоволення духовних потреб легальних православних громад.

Закриття храмів і зменшення кількості священників призвело не лише до зменшення релігійності, а й інколи до того, що духовною опікою вірян починали займатися особи, які не були лояльними до радянської влади. Голова Ради в справах релігій при Раді міністрів УРСР К. Литвин у своїй доповідній записці до ЦК КПУ від 18 червня 1975 р. зазначав, що внаслідок нестачі професійних священнослужителів (понад 50% священників РПЦ були особами, старшими 60-ти років). Церква почала вербувати служителів культу із церковного активу та мирян, які не мали богословської освіти. Поміж них, за визначенням чиновника, траплялись “особи з політично нездоровими настроями, релігійні фанатики, які намагалися вивести церковні парафії із-під контролю влади”⁴.

Водночас серед населення, у тих місцевостях, де не було священників, однак спостерігалася висока релігійність, виникло т.зв. “безпопівство” – віряни самі проводили молитовні зібрання. Це призводило до того, що ці громади опинялися поза державним контролем. Зокрема, “безпопівство” з'явилося в одному з районів Миколаївської обл. після закриття 13 із 14 діючих церков і, як зазначалося в доповідній записці, внаслідок цього тут спостерігалася найвища релігійність в області. К. Литвин повідомляв, що в низці випадків віряни через відсутність священників переходили в інші конфесії, які не мали нестачі в релігійних кадрах (протестантські течії – прим. авт.). Щоб нейтралізувати цю тенденцію, пропонувалося збільшити кількість семінаристів і дозволити організувати короткотермінові курси з підготовки

¹ ЦДАВО України. ф. 4648, оп. 5, спр. 128, арк. 205.

² ЦДАГО України. ф. 1, оп. 25, спр. 872, арк. 2.

³ ЦДАВО України. ф. 4648, оп. 7, спр. 1, арк. 31.

⁴ Там само.

священників для РПЦ¹. Рекомендуючи збільшити кількість священників, уповноважений переслідував одну мету – зберегти контроль влади над вірянами.

Тому впродовж 1970-х – 1980-х рр. спостерігається деяке збільшення кількості студентів у семінаріях та духовних академіях РПЦ. Якщо 1977 р. на денному відділенні навчалось 788 осіб, на заочному – 814, то до 1981 р. ця цифра зросла відповідно до 900 і 1000-1100². В Одеській семінарії кількість студентів зросла зі 120 у 1974 р. до 260 у 1980.³ 1977 р. в духовних закладах РПЦ було 15 аспірантів⁴. Це свідчить про те, що влада зрозуміла: жорстка непродумана політика в релігійній сфері спонукала частину вірян перейти в релігійне підпілля, а відтак вони переставали бути контрольованими. Найбільше охочих навчатися у духовних закладах було із Галичини та Закарпаття: протягом 1980–1983 рр. жителі цих регіонів подали 679 заяв (68% від загальної кількості в СРСР)⁵. Проте навіть тут були місцевості, які лідирували за кількістю охочих стати священнослужителями. Скажімо, 70% заяв, поданих у цей час, припадають на Хустський, Тячівський та Іршавський р-ни. Упродовж 15 років стали священнослужителями 44 чоловіки із с. Залісці Збаразького р-ну Тернопільської обл.⁶ На тих, хто подавав заяву до духовної семінарії, збирали компромат⁷, зокрема, цим цим займалася місцева влада. Очевидно, що здійснювались неодноразові спроби з боку органів КДБ завербувати багатьох майбутніх представників духовенства.

На середину 1980-х рр. в Україні діяли такі монастирі: Почаєво-Успенський (Тернопільська обл.; мав статус лаври); одеський Успенський; київські Покровський і Флорівський; Корецький і Троїцький (Волинська обл.); Свято-Михайлівський (Одеська обл.); мукачівський Микільський, Вознесенський (Закарпатська обл.); красногорський Покровський (Черкаська обл.). Перші два монастирі були чоловічими, інші – жіночими⁸. Загалом, кількість ченців і послушників у монастирях була невеликою. Приміром, два київських жіночих монастирі налічували дещо більше, ніж 200 осіб, Почаєво-Успенський – 50 осіб.⁹ Монастирі утримувалися за рахунок прибутків, що приносили їхні храми, а також завдяки праці ченців та черниць. Ченці писали ікони, шили священницький одяг, виготовляли богослужбове начиння, а також займалися доглядом садів і городів, столярною справою тощо¹⁰. Порівняно із серединою 1950-х рр. кількість монастирів і ченців значно зменшилася.

Важливим моментом у житті РПЦ у цей період є її Помісний собор 1971 р., який зібрався у зв'язку зі смертю в квітні 1970 р. Патріарха Алексія. На Соборі було обрано нового Патріарха Пимена (Ізвекова), схвалено діяльність Синоду, висловлено задоволення ліквідацією Берестейської та Ужгородської уній, прийнято рішення про відміну клятв на старі обряди і на тих, хто дотримується їх. Це давало змогу зупинити конфронтацію зі старообрядцями¹¹.

Собор випрацював стратегію РПЦ на майбутнє, орієнтуючись на перехід процесу модернізації у більш спокійне річище та на її стабілізацію. Звернули також увагу на небезпеку секуляризації вірян у процесі їхньої участі в громадському житті. Тому в подальшому богослов'я стало детальніше обґрунтовувати догматично участь Церкви й віруючих у вирішенні суспільних проблем. Акцент робили на осмисленні суспільної діяльності крізь призму православного віровчення.

Після Собору спостерігалось звуження масштабу перемін у релігійній сфері й обережність їх реалізації. Висуваючи якісь ідеї, богослови намагалися опертися на традицію, шукаючи аргументи в отців Церкви¹². Звучали заклики культивування “сердечної віри”.

Санкціонуючи розвиток інтересу вірян до вирішення суспільних проблем, Церква надавала їм релігійного забарвлення. Відтак вони залишалися під контролем Церкви, сфера її

¹ ЦДАВО України. ф. 4648, оп. 7, спр. 1, арк. 32-33.

² *Поспеловский Д. В.* Русская православная церковь в XX веке. М.: Республика, 1995. С. 343; Див. також: *Настольная книга священнослужителя. Т. 1.* Москва : Изд. Моск. патриархии, 1977. С. 738 (дані за 1977 р.).

³ *Поспеловский Д. В.* Указ. соч. С. 342-343.

⁴ *Настольная книга священнослужителя. Т. 1.* С. 738.

⁵ ЦДАГО України. ф. 1, оп. 25, спр. 2510, арк. 2.

⁶ Там само.

⁷ Див.: ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 5, спр. 371, арк. 9-15.

⁸ *Гордиенко Н. С.* Современное русское православие. Ленинград : Лениздат, 1987. С. 146-147.

⁹ Там же. С. 148.

¹⁰ Там же. С. 147.

¹¹ *Христианство: Словарь / Под общ. ред Л. Н. Митрохина и др.* Москва : Республика, 1994. С. 359.

¹² *Бондаренко В. Д.* Современное православие: тенденции эволюции. Симферополь : Таврия, 1989. С. 22-23.

впливу розширювалася. Більш ранні, модернізаційні розділи соціальної церковної концепції – “богослов’я революції”, “комуністичне християнство”, “богослов’я світу” не забезпечували самі собою посилення релігійності вірян¹. Загалом можна говорити, що РПЦ у цей період відмовилася як від крайнього консерватизму, так і від радикальної модернізації.

Релігійні настанови ставали варіабельнішими. Так, одночасно співіснували прославлення “чернечого подвигу” і поняття “нового аскетизму”, що означало активну суспільну діяльність вірян. Рівноправними засобами вирішення політичних та соціально-економічних проблем Церквою стали вважати як старанну молитву, так і участь вірян у боротьбі за мир². Такий погляд знаходимо і в документах Третьої передсоборової всеправославної наради, які стосувалися трактування посту, де зазначалося, що помісні церкви мають свято дотримуватися церковних настанов про піст і водночас враховувати умови сучасного життя і бути поблажливими до своїх чад заради розвитку Церкви³.

Після Помісного Собору 1971 р. ідеологи руського православ’я відмовилися від ставки на “розумну” віру, що відобразилося в церковній періодиці.

Дещо змінювалося й трактування ідеї Бога. Ідеї Бога-творця, суворого судді, стосунки “Бог – природа” дедалі частіше відсувалися на задній план. Основна увага зверталася на стосунки “Бог – людина”⁴. Поняття “Бог” дедалі більше гуманізувалося.

Внесені були зміни в інтерпретацію догматичного вчення про спасіння. Поряд із ідеєю “особистого спасіння” відстоювалася теза про колективні форми спасіння. Саме ж спасіння трактувалося не як турбота про власну душу, а як справжнє служіння близьким: “Християнин... що думає лише про власне спасіння не може вважатися таким, що відповідає ідеалу християнського братолюбства та жертвності” (митрополит Ленінградський і Новгородський Никодим)⁵; “Християнська аскетика дозволяє інтерпретувати особисте спасіння як спасіння ближнього...” (Патріарх Пимен)⁶. Традиційне твердження, що на спасіння можуть розраховувати лише члени Церкви, розширюється. Патріарх Пимен заявляв: “Дуже важливо побачити в добрих справах, що робляться поза вірою, зачатки, якщо можна так висловитися, спасіння”⁷. Ідею “спасіння вірою” тут затінено ідеєю “спасіння через виконання добрих справ”.

Переглядалося вчення про аскетизм. Богослови почали пропагувати “новий аскетизм” чи “аскетизм в миру”, що означало не соціальну пасивність, відособлення від світу, а духовний розрив зі злом⁸. Дедалі більше акцентувалося на тому, що людина, виконуючи свої соціальні обов’язки, може здійснювати богоугодні справи, набувати Святого Духа, святості.

Відбувалося переосмислення і того догматичного багажу, що перешкоджав контактам католиків і протестантів. Колишній погляд, коли останні вважалися за єретиків, зазнавав змін у бік сприймання їх рівноцінними чи такими, які теж належать Церкві⁹. Ліберальнішим стало сприйняття філіюкве. Його вже розглядали не як ересь, а як приватну богословську думку, обов’язкову для католиків і необов’язкову для вірян, що належали до інших християнських конфесій¹⁰. Ідеологи православ’я також були готові до компромісу в питаннях про “тілесне вознесіння діви Марії на небо”¹¹. Керівництво РПЦ усвідомлювало, що відчуженість православ’я від католицтва в умовах тотальної секуляризації в СРСР відіграла для РПЦ негативну роль.

Богослужбова практика РПЦ у досліджуваній період хоча й становила здебільшого спадщину багатовікової традиції, однак мала й новації. Серед них були зміни, що стосувалися добового кола богослужінь. Повне коло здійснювалося практично лише в храмах, що

¹ Бондаренко В. Д. Современное православие: тенденции эволюции. С. 24.

² Там же. С. 26.

³ Там же. С. 27.

⁴ Филоненко Н. В., Ребкало В. А. Православие и современность: (Критический анализ некоторых аспектов социально-этической доктрины русского православия). Киев : Вища школа, 1982. С. 17.

⁵ Гордиенко Н. С., Курочкин П. К. Особенности модернизации современного русского православия. Москва : Знание, 1978. С. 17.

⁶ Там же.

⁷ Там же С. 18.

⁸ Там же.

⁹ Там же. С. 57-58.

¹⁰ Там же. С. 59.

¹¹ Там же. С. 60.

були на території монастирів. Двічі богослужіння здійснювались у великих міських громадах, а в більшості храмів їх здійснювали лише в неділю та святкові дні, а також увечері перед святом. Спостерігалось також скорочення богослужінь¹. У “Настольной книге священнослужителя” вказувалося: “Текст молитвослов'я скорочується іноді настільки, що залишаються тільки початкова і прикінцева фрази”².

Позаяк у радянському суспільстві важливу роль як засобу уніфікації мав виконувати екуменізм, керівництво РПЦ під тиском влади робить більші кроки в цьому напрямку. У доповіді голови Ради в справах релігії при РМ СРСР В. Куроєдова на Всесоюзній нараді уповноважених 25 квітня 1972 р. повідомлялося, що керівництво церков велике значення приділяло впровадженню екуменічної свідомості в маси вірян. Служителям культу рекомендувалося більше читати проповідей на цю тематику. У православних храмах почали практикувати служіння з інославними. В. Куроєдов зазначав, що надалі духовенство розраховує досягнути організації спільних богослужінь вірян, які належать до різних конфесій³. Синод РПЦ навіть ухвалив рішення, за яким вірячи старообрядницької і римо-католицької церков могли виконувати обряди (причастя) у православних храмах⁴. Митрополит Никодим у “Журнале Московской патриархии” писав, що це рішення допоможе зміцнити братські стосунки РПЦ із РКЦ і старообрядництвом і в такий спосіб полегшити шлях до віросповідної єдності⁵. Релігійний екуменізм із подання влади мав на меті не що інше, як централізаційні уніфікаційні наміри – бажання у майбутньому підпорядкувати вірян єдиному центру, за допомогою якого значно легше здійснювати контроль і маніпулювати людьми.

РПЦ також виступала в ролі фінансиста радянських миротворчих ініціатив. 1985 р. лише Івано-Франківська єпархія внесла до фонду миру понад 150 тис. крб.⁶ Зрозуміло, що така добродійність РПЦ була викликана “побажаннями” з боку радянського керівництва. Як свідчать документи, на релігійні організації здійснювався тиск із метою збільшення відрахування церковних коштів до фонду⁷.

Попри певну лібералізацію релігійного життя в цей період, порівняно з хрущовським, РПЦ поступово втрачала свій вплив і витіснялася на маргінес. Один вірянин, дуже добре обізнаний із церковним життям, в анонімному листі “Пятидесятилетие восстановления патриаршества в русской православной церкви”, що його отримав єпископ Чернівецький Феодосій 1969 р., давав таку характеристику релігійному життю православних: “Єпархіальне життя перебуває у стані повного застою. Єпархіальні Архиєреї живуть і діють у повному відриві, централізоване церковне життя повністю відсутнє. Патріархія нічим, крім переміщення Єпископів з кафедри на кафедру, не керує. Ось приклад із практичного життя Патріархії під час перебування там у ролі керуючого справами Митрополита Пимена (нині Митрополита Крутицького). Звернувшись до нього за порадою, Єпархіальний Архиєрей отримував майже незмінну відповідь: “Із цього питання Вам, Владико, варто звернутися до Ради в справах Руської православної Церкви”, – тобто відсилав до безбожників, а сам ухилявся від рішення найпростіших питань церковної практики”⁸. Характеризуючи відвідуваність храмів, автор листа пише: “Переповнені храми – далеко не найкращий показник церковного добробуту, навпаки, він є свідченням того, як мало храмів залишилося у віруючих”⁹.

Становище РПЦ не подобалося багатьом священнослужителям. Це викликало відповідні настрої. Приміром, один зі священнослужителів Донецької області заявляв: “Я бачу, що за

¹ Гордиенко Н. С., Курочкин П. К. Особенности модернизации современного русского православия. С. 144-145.

² Там же. С. 145.

³ ЦДАГО України, ф. 1. оп. 25, спр. 663, арк. 11зв.

⁴ Там само.

⁵ Там само.

⁶ Доповідь архієпископа Івано-Франківського і Коломийського Макарія “Возз'єднання Греко-католицької Церкви з Руською Православною Церквою” // Православний вісник. 1986. № 7-8. С. 43.

⁷ Див.: ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 5, спр. 131, арк. 60.

⁸ Там само, спр. 129. арк. 31.

⁹ Там само, арк. 35.

кордоном є сили, які борються за становище релігії у СРСР. Можна сподіватися, що це допоможе нам вільніше себе почувати, церква має перспективу на своє вільне існування”¹.

У досліджуваній період траплялися і факти спротиву православного духовенства державній політиці у сфері релігії. Так, у серпні-вересні 1968 р. група священнослужителів (серед них були єпископи) і мирян подала звернення до Патріарха Московського і всієї Русі Алексія, у якому було зазначено: “Внутрішнє життя Руської православної церкви хворобливе й жалюгідне, незважаючи на її уявний добробут, що виявляється в її зовнішніх формах і діях...”² Критикувалася державна політика, яка призвела до такого становища.

Рівень релігійності більшості православних був невисоким. Секуляризація відбувалася не лише завдяки кількісним показникам, а й якісним. В “Журнале Московской патриархии” так оцінювали релігійність православних вірян у СРСР: “І як мало тих, хто у Світлі Христа бачить Світло і цінує його, а не відблиск тимчасового земного добробуту” (митрополит Новгородський і Ленінградський Антоній)³; “наша історична епоха характеризується глибокою внутрішньою суперечливістю. Призваний до єдності у Христі світ дедалі більше об’єднується за переказом людським, за стихіями світу. ...Сьогоднішній світ... значною мірою є світом нехристиянським, нецерковним” (митрополит Мінський і Білоруський Філарет)⁴; “але істинних храмів духовних серед християн не так уже багато, і в серцях багатьох ледь лише жевріють вогники слабкої віри і знаходить Пречиста Богоматір у душах багатьох християн замість духовних храмів-палаців знову, як у давнину, Віфлеємські земляні печери” (протоієрей Іоанн Сорокін)⁵.

“Настольная книга священнослужителя” давала таку соціально-демографічну характеристику православним парафіянам: “...Більшість теперішніх парафіян люди літні, хворобливі й самотні”⁶; “у масі своїй парафіяни належать до категорії мало- чи середньокваліфікованих робітників, службовців і селян; якщо ще врахувати те, що переважна більшість вірян – люди літні і старі, які не зуміли, зазвичай, отримати повноцінну освіту й повністю позбавлені систематичних знань про Церкву, таїнства і догматику...”⁷ Водночас як духовенство, так і дослідники наголошували на відсутності побожності у більшості молодих людей, навіть тих, які інколи відвідували храми.

Підсумовуючи, зазначимо, що впродовж досліджуваного періоду тривало скорочення мережі РПЦ. Однак кількість вірян, досягнувши, очевидно, свого найнижчого рівня у 1970-х рр., пізніше залишається більш-менш сталою. Влада так і не зуміла подолати релігійності населення, як це було задекларовано наприкінці 1950-х – у першій половині 1960-х рр.

Значні зміни в житті РПЦ у цей період пов’язані з Помісним собором 1971 р., на якому було обрано нового Патріарха Пимена (Ізвекова), вироблено плани діяльності РПЦ щодо майбутнього церковного життя. РПЦ відмовилася від радикальної модернізації, боячись масштабних змін у церковній сфері. Нові ідеї, що проникали, потребували опертя на традицію, релігійне вчення.

Однак нова стратегія в умовах тотальної секуляризації не змогла оживити церковне життя, РПЦ поступово втрачала свої впливи. Релігійність більшості православних віруючих мала низькі показники. Чимало з них рідко відвідували храми та виконували церковні обряди. 3-поміж відвідувачів храмів значну частку становили жінки похилого віку. Секуляризаційні процеси в середовищі вірян РПЦ загалом були потужніші, ніж у більшості конфесій, що існували на території УРСР.

¹ ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 5, спр. 132. арк. 36.

² Там само, спр. 83. арк. 102.

³ Антоній, митрополит Новгородский и Ленинградский. В день памяти святителя Никиты, епископа Новгородского // Журнал Московской патриархии. 1983. № 4. С. 33.

⁴ Речь митрополита Минского и Белорусского при вручении ему диплома доктора богословия honoris causa // Журнал Московской Патриархии. 1984. № 4. С. 58.

⁵ Новинский В., священник. В неделю перед Рождеством Христовым // Журнал Московской патриархии. 1976. № 12. С. 31.

⁶ Настольная книга священнослужителя. Т. 4. Москва : Изд. Московской патриархии, 1983. С. 277.

⁷ Там же. С. 249.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021